

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

Konstantin Geist¹, Klaus Böhm¹, Steve Palzer²

¹ i3mainz - Hochschule Mainz, ² Hochschule Mainz

Zusammenfassung

Im Kontext des Forschungsprojektes RAFVINIERT, welches sich mit der Versorgung von Seniorinnen und Senioren im ländlichen Raum beschäftigt, wird dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine große Bedeutung für die Erreichbarkeit von seniorenrelevanten Einrichtungen attestiert. Durch räumliche Analysen und Routing-Algorithmen wurde die Versorgungssituation von verschiedenen Standorten modelliert und eine Vergleichbarkeit zu fußläufigen Erreichbarkeiten hergestellt. Durch die Entwicklung von Analysemethoden wird aufgezeigt, welche Ortsteile von dem ÖPNV-Angebot hinsichtlich der Erreichbarkeit von lebensnotwendigen Einrichtungen besonders profitieren und in welchen Bereichen ein schwächerer Nutzen erkennbar ist.

Schlüsselwörter: Routing, Erreichbarkeit, ÖPNV, Senioren

Hintergrund

Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist besonders für ältere Menschen von großer Bedeutung. Insbesondere wenn das Autofahren alters- oder krankheitsbedingt selbst nicht mehr möglich ist können sie dadurch weiterhin mobil und unabhängig bleiben [1]. Jedoch ist in Deutschland das ÖPNV-Angebot in städtischen Gebieten signifikant größer als in ländlichen Gebieten [2], wodurch die eigenständige Versorgung für Senioren auf dem Land erschwert wird. Ebenso wird die fußläufige Erreichbarkeit auf dem Land zunehmend geringer, da sich Geschäfte wie fachärztliche Praxen vermehrt in der Stadt niederlassen [3]. Dieses Problem wird auch in Zukunft durch den stetigen Anstieg des Durchschnittsalters der deutschen Bevölkerung von erhöhter Bedeutung sein. Eine Vergleichsmethodik von fußläufiger Erreichbarkeit und Erreichbarkeit mittels ÖPNV kann solche Missstände aufzeigen und die Planung örtlicher Infrastrukturen wie z.B. die Realisierung eines Bürgerbusses unterstützen.

Methodik

Die Bestimmung von Erreichbarkeiten erfolgt bei dieser Arbeit durch die Nutzung von Isochronen. Diese stellen den Flächenbereich dar, welcher von einem bestimmten Ort aus in einer vorgegebenen Zeit erreicht werden kann. Analog dazu sind auch Isodistanzen verbreitet, wobei der Grenzwert nicht durch die Zeit, sondern eine Strecke widergegeben wird. Distanz- und Zeitberechnung wird dabei auf einem Straßennetzwerk durchgeführt. Die algorithmische

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

Grundlage dafür bilden Routing-Algorithmen wie z.B. der Dijkstra-Algorithmus. Vorangegangene Studien fokussieren sich im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs vielfach auf die Erreichbarkeit von Haltestellen [4] und nicht auf die Erreichbarkeit der Versorgungseinrichtungen (z.B. Supermärkte, Apotheken, Ärzte) selbst. Dies unterscheidet die einfache Erreichbarkeit von der integrierten Erreichbarkeit [5]. In Verbindung mit Daten zu Wohnstandorten und Volkszählungen wird dadurch die Anschlussqualität des ÖPNV für Bürger identifiziert. Je nachdem wie gut die Verbindung zwischen den Versorgungseinrichtungen und dem ÖPNV-Netz ist können sich die Erreichbarkeiten zu Versorgungseinrichtungen davon aber stark unterscheiden. Deshalb werden bei dieser Untersuchung in einem ersten Schritt Isochronen ausgehend von Wohnstandorten sowohl für das Mobilitätsprofil „Gehen“ als auch für „ÖPNV“ gebildet. Bereits der absolute und prozentuale Flächenzuwachs lässt dann eine Aussage zur Utilität des ÖPNV zu. Ermöglicht wird dies durch die vermehrte Verfügbarkeit von digitalen Fahrplandaten beispielsweise im Format General Transit Feed Specification (GTFS). Dies schafft neue Möglichkeiten bei der Berechnung von Erreichbarkeitsindikatoren [6] und eine vielseitige interdisziplinäre Anwendbarkeit z.B. in den Bereichen Planung, Automation oder Visualisierung [7].

Soll die tatsächliche Erreichbarkeit von Einrichtungen ebenfalls berücksichtigt werden, so müssen die Standorte der Einrichtungen in einem zweiten Schritt mit den Isochronen-Flächen verschnitten werden. Danach ist ersichtlich, wie viele Einrichtungen insgesamt mehr durch die Nutzung des ÖPNV erreicht werden können. Sollen einzelne Einrichtungskategorien oder schneller erreichbare Einrichtungen priorisiert werden, so muss zusätzlich eine Gewichtung festgelegt werden. Hierfür sind Erreichbarkeitsindizes wie der Walk Score [8] geeignet. Untersuchungen mit dieser Methodik existieren, nutzen aber ein vereinfachtes Verkehrsmodell mit Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage [9]. Aber auch die Nutzung anderer Erreichbarkeitsindizes wie z.B. den Public Transport Walking Access Index (PTWAI) ist möglich [10]. Bei der Walk Score Berechnung werden Isochronen für mehrere Zeitintervalle gebildet und Einrichtungen gewichtet je nachdem in welchem Zeitintervall sie liegen. Bei diesem Index werden zudem für die Zielpunkte Kategorien gebildet, welche ebenfalls gewichtet werden. Außerdem werden Einrichtungen der gleichen Kategorie untereinander gewichtet je nachdem wie nah sie an dem Ausgangspunkt liegen. Durch Summierung aller Gewichte und die Gegenüberstellung mit der Summe bei bestmöglicher Erreichbarkeit erhält man einen prozentualen Wert zwischen 0 und 100, welcher die Erreichbarkeitsgüte darstellt (siehe Abbildung 2).

Durch verschiedene Taktungen einzelner Linien und sich daraus ergebende Umsteigezeiten variieren die Erreichbarkeiten an verschiedenen Wochentagen und Uhrzeiten. Besonders zu den Pendlerzeiten morgens und abends ist eine höhere Nachfrage und dadurch auch ein höheres Verkehrsangebot vorhanden. Hingegen ist nachts und an Sonn- und Feiertagen nur ein eingeschränkter Verkehrsbetrieb gegeben. Deshalb werden für eine Woche die Tage Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr und ein einzelner Wochentag um 8 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr und 1 Uhr untersucht. Kleinere Zeitintervalle würden ein genaueres Ergebnis liefern, hätten aber neben der hohen räumlichen Auflösung die Berechnungszeiten weiter erhöht. Die Methode von Goliszek und Połom sieht beispielsweise ein Intervall von 5 Minuten vor [11].

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

Abbildung 1: Vergleichsstrategie

Abbildung 2: Berechnung Erreichbarkeitsindex Walk Score

Untersuchungsgebiet

Als Untersuchungsgebiet wurde die Stadt Mainz ausgewählt, welche neben der überwiegend städtischen Charakteristik in den Außenbezirken auch eher ländliche Strukturen besitzt. Mainz ist die Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz und Teil des Rhein-Main-Gebiets. Mit der angrenzenden hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden bildet sie ein länderübergreifendes Doppelzentrum mit etwa 500.000 Einwohnern.

Implementierung

Die Datengrundlage für die Umsetzung von Routenberechnungen bildet das Straßennetz von OpenStreetMap (OSM). Ergänzend dazu werden die ÖPNV-Daten von dem deutschlandweit verbreiteten GTFS-Datensatz abgedeckt. Dieser enthält Soll-Fahrplandaten und ist in mehrere kommagetrennte Textdateien unterteilt. Darin sind u.a. Punktkoordinaten und Metadaten von Haltestellen, Informationen zu jeder einzelnen Verbindung sowie Ankunfts- und Abfahrtszeiten enthalten. Der Datensatz deckt dabei immer einen Zeitraum von einer Woche ab. Dies hat zur Folge, dass sich Datensätze zwischen Schul- und Ferienzeit stark unterscheiden können. Ein Teildatensatz der Stadt Mainz wurde manuell extrahiert, um Berechnungszeiten für die Datenverarbeitung zu minimieren. Die in diesem Projekt verwendete Open-Source Routing-Engine GraphHopper kann beide Datensätze automatisiert verarbeiten und daraus einen Routing-fähigen Graphen erzeugen. Ebenso werden standardmäßig mehrere Mobilitätsprofile z.B. für Fuß, Fahrrad oder Auto bereitgestellt. Die Erzeugung einer lokalen GraphHopper-Instanz ermöglicht die Berechnung von Isochronen über die Schnittstelle „Isochrone API“. Dieser werden Koordinaten des Startpunktes, das Profil sowie das Zeitlimit übergeben. Die Schnittstelle liefert dann als Antwort die Geometrien sowie Größen der Isochronen. Es wird somit jeweils eine Isochronen-Fläche für fußläufige Erreichbarkeit und Erreichbarkeit mittels ÖPNV generiert. Um die Einflussbereiche in der Stadt Mainz sichtbar zu machen und Nachbarschaften zu analysieren, wurde ein 100x100 Meter Raster erzeugt und ausschließlich bebaute Quadrate betrachtet. Als Referenzpunkte dienen dann die Mittelpunkte jeder Rasterzelle, für welche jeweils eine Fläche für beide Profile (Foot & Public Transport) erzeugt wird. Als Grenzwert für die Erreichbarkeit werden 20 Minuten angenommen, welcher dem des ebenfalls verwendeten Walk Score Ansatzes übereinstimmt. Die Berechnung von Isochronen erfolgt automatisiert in einem Java-Skript, welches die Koordinaten der Gittermittelpunkte an die Schnittstelle übergibt.

Die Berechnung der Walk Score Erreichbarkeitsindizes erfolgt ebenfalls mithilfe der Berechnung von Isochronen. Dazu werden zusätzlich Standorte von Versorgungseinrichtungen aus OpenStreetMap verwendet. Diese werden über die Overpass API gezielt ausgewählt, was die Filterfunktionen der Schnittstelle gewährleisten. Die Berechnung der Walk Score Indizes erfolgt durch die Verschneidung der Punktgeometrien mit den Flächengeometrien der Isochronen. Eine distanzabhängige Gewichtung wird durch die Bildung von 4 Zeitintervallen (5,10,15 und

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

20 Minuten) realisiert. Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der GIS-Software QGIS. Alle Berechnungen werden für die oben angegebenen Wochentage und Uhrzeiten durchgeführt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Flächenvergleichs der Isochronen werden in Abbildung 3 dargestellt. Es sind dabei die Gitterzellen aller bebauten Flächen in Mainz zu sehen. Je dunkler die Einfärbung einer Gitterzelle ist desto größer ist der prozentuale Unterschied der erreichbaren Fläche zu Fuß und mit ÖPNV. Es zeichnen sich dabei zwei Bereiche mit unterschiedlichen Extremwerten ab. Auf der einen Seite gibt es viele Zellen mit geringen Vergrößerungen bis 15 Prozent und auf der anderen Seite Bereiche mit doppelten bis dreifachen Flächenunterschieden. Dadurch lässt sich ableiten, dass die Erreichbarkeit besonders in den Zentren einzelner Ortsteile und in der Nähe von Knotenpunkten des Liniennetzes durch den ÖPNV verbessert wird. Dies liegt daran, dass der Weg zur nächsten Haltestelle kürzer ist als in den Randbereichen. An dem Knotenpunkt „Mainzer Straße“ und der Umgebung in Gonsenheim ist beispielsweise ein Bereich dieser Art erkennbar. Ebenso ist eine große Verbesserung entlang der Straßenbahnlinien in Mainz sichtbar. Sie ist somit für die Mobilität in Mainz von erhöhter Bedeutung.

Abbildung 3: Prozentualer Flächenzuwachs erreichbarer Flächen mit Hilfe von ÖPNV im Vergleich zu fußläufiger Erreichbarkeit

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

Der Vergleich der Walk Score-Indizes wird in Abbildung 4 in gleicher Art und Weise visualisiert. Dunkle Zellen zeigen ebenfalls stärkere Differenzen als helle Zellen an. Ein wichtiger Unterschied ist aber, dass anstatt prozentualen Werten absolute Werte verglichen werden. Der Vergleich resultiert dabei in einem stärker heterogenen Ergebnis. Die Unterschiede liegen in einem Bereich bis 30, wobei auffällig viele Gitterzellen keine Verbesserung des Walk Score aufweisen. Auffällig ist dennoch, dass sich vor allem in den Zentren der Stadtteile keine oder eine kleine Verbesserung der Erreichbarkeit durch den ÖPNV einstellt. Durch die hohe Dichte an Geschäften in dort eine fußläufige Erreichbarkeit ohnehin gewährleistet. Vor allem in der Altstadt der Stadt Mainz ist dieser Trend zu sehen. Ein ähnliches Bild zeigen die Kernbereiche der Stadtteile Neustadt, Oberstadt, Gonsenheim und Bretzenheim. Im Gegensatz dazu erhöht sich die Erreichbarkeit in Randgebieten sowie in Bereichen, welche selbst ein kleines Angebot an Versorgungseinrichtungen besitzen und welchen durch den ÖPNV eine Möglichkeit der Versorgung in der Nachbarschaft geboten wird. Dieser Effekt ist am stärksten in Bereichen zwischen zwei Stadtteilen zu beobachten, welche in beide Richtungen durch den ÖPNV verbunden sind. Dies ist beispielsweise in den Wohngebieten zwischen Gonsenheim und Finthen sowie Oberstadt und Hechtsheim erkennbar.

Abbildung 4: Differenz der Erreichbarkeitsindizes zwischen Erreichbarkeit mit ÖPNV und zu Fuß

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

Bei dem Vergleich verschiedener Uhrzeiten ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. Lediglich zur „Rush-Hour“ ist die Erreichbarkeit leicht erhöht. Die Untersuchung verschiedener Wochentage zeigte hauptsächlich Unterschiede zwischen Tagen unter der Woche und dem Wochenende. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist die Erreichbarkeit flächendeckend schlechter als zu gleicher Zeit an einem Tag zwischen Montag und Freitag. Bei dem Vergleich beider Wochenendtage ergeben sich nur leichte regionale Unterschiede, welche wiederum in der Taktung ihre Ursache finden.

Diskussion

Die Untersuchung hat gezeigt, dass es signifikante Unterschiede gibt welcher Analyseansatz gewählt wird. Die Nutzung von Isochronen ohne Betrachtung von Zielpunkten wie Versorgungseinrichtungen spiegelt lediglich die Anschlussqualität und Konnektivität des ÖPNV wider. Entgegen dazu lässt sich durch die Verwendung von Erreichbarkeitsindizes wie den Walk Score eine deutlich bessere Aussage hinsichtlich des Einflusses auf die Erreichbarkeit treffen. Damit wird die gewählte Methodik als zielführend angesehen, sollte aber weiter ausgebaut werden. Hinsichtlich der verwendeten Datenlage ist festzuhalten, dass die Nutzung von ausschließlich frei verfügbaren Daten und Software auch einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Durch die nicht gewährleistete Vollständigkeit und Aktualität von OpenStreetMap-Daten beispielsweise wird das Ergebnis der Walk Score Berechnung stark beeinflusst. Ebenso nimmt die Auswahl und Gewichtung der Versorgungseinrichtungen Einfluss auf die Berechnung der Erreichbarkeitsindizes. Ein außerordentlich großer Faktor ist zudem die Auswahl des Untersuchungsgebiets. In ländlichen Gebieten und kleineren Städten werden im Vergleich zu der hier untersuchten Großstadt Mainz bessere Datenquellen erforderlich, da insgesamt weniger Einrichtungen vorhanden sind. Darüber hinaus werden die Unterschiede zu verschiedenen Zeiten wegen einer geringeren Taktung größer ausfallen als in einer Metropolregion. Nach Wessel und Farber sind in unstrukturierten Gebieten bereits bei stündlichen Untersuchungen signifikante Unterschiede erkennbar [12]. Eine angepasste Methodik des Walk Score lässt zudem eine Übertragung auf weitere Problemstellungen zu wie z.B. die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen durch Senioren. Es sind je nach Personengruppe und Art des Verkehrsmittels andere Routen zu den Haltestellen zu erwarten [13]. Die Bestimmung der Erreichbarkeiten wurde bisher aus Sicht der Bürger durchgeführt. Zum Sichtbarmachen der Anschlussqualität von Geschäftsstandorten durch den ÖPNV können in weiterführenden Untersuchungen Isochronen von den bisherigen Zielpunkten gebildet werden. Dadurch ist erkennbar welche Wohnbereiche zu verschiedenen Uhrzeiten von einer Einrichtung abgedeckt werden. Mit diesen Informationen kann geprüft werden, ob die Öffnungszeiten mit den Zeiten bestmöglicher Erreichbarkeit korrelieren.

Kontakt zum Autor:

Konstantin Geist
i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik
Lucy-Hillebrand-Straße 2, Raum C0.04, 55128 Mainz
+49 6131 628-1495
konstantin.geist@hs-mainz.de

Literatur und Quellen

- [1] Findl, Renate; Dahmen-Zimmer, Katharina; Kostka, Markus; Zimmer, Alf: Nutzerorientierte Systementwicklung für den ÖPNV. 38. BDP-Kongress für Verkehrspsychologie Universität Regensburg, 2002.
- [2] Deutsches Institut für Urbanistik -Difu-; Arbeitskreis kommunaler Klimaschutz: Klimafreundliche Mobilität für Stadt und Land. 2021.
- [3] Van den Berg, Neeltje; Schmidt, S; Stentzel, U.; Mühlhan, H.; Hoffmann, W.: Telemedizinische Versorgungskonzepte in der regionalen Versorgung ländlicher Gebiete. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 2015.
- [4] Rossetti, Silvia; Tiboni, Michaela; Vetturi, David, Zazzi, Michele: Measuring Pedestrian Accessibility to Public Transport in Urban Areas: a GIS-based Discretisation Approach. European Transport\Trasporti Europei, 2020, 76. Jg., Nr. 2.
- [5] Schwarze, Björn: Erreichbarkeit mit dem ÖPNV – Eine GIS-gestützte Methode zur Bewertung von Maßnahmen der ÖPNV-Planung. CORP2003, 2003.
- [6] Gidam, Michael; Kalasek, Robert; Pühringer, Florian: GTFS in ÖV-Erreichbarkeitsanalysen. AGIT, 2020, Nr. 6-2020.
- [7] Antrim, Aaron; Barbeau, Sean J.: THE MANY USES OF GTFS DATA – OPENING THE DOOR TO TRANSIT AND MULTIMODAL APPLICATIONS. ITS America's 23rd Annual Meeting & Exposition, 2013.
- [8] Duncan, Dustin T.; Aldstadt, Jared; Whalen, John; Melly, Steven J.; Gortmaker, Steven L.: Validation of Walk Score® for Estimating Neighborhood Walkability: An Analysis of Four US Metropolitan Areas. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2011.
- [9] Ahlmeyer, Florian; Wittowsky, Dirk: Was brauchen wir in ländlichen Räumen? Erreichbarkeitsmodellierung als strategischer Ansatz der regionalen Standort- und Verkehrsplanung. Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning, 2018, 76. Jg., Nr. 6, S. 531-550.
- [10] Albacete, Xavier; Olaru, Doina; Paül, Valerià; Biermann, Sharon: Measuring the Accessibility of Public Transport: A Critical Comparison Between Methods in Helsinki. Applied Spatial Analysis and Policy, 2017, 10. Jg., Nr. 2, S. 161-188.

Bestimmung des Einflusses von ÖPNV-Verkehrsnetzen auf die Erreichbarkeit

[11] Goliszek, Sławomir; Połom, Marcin: The use of general transit feed specification (GTFS) application to identify deviations in the operation of public transport at morning peak hours on the example of Szczecin. *Europa XXI* 31, 2016, 31. Jg., S. 51-60.

[12] Wessel, Nate; Farber, Steven: On the accuracy of schedule-based GTFS for measuring accessibility. *Journal of Transport and Land Use*, 2019, 12. Jg., Nr. 1, S. 475-500.

[13] Daniels, Rhonda; Mulley, Corinne: Explaining walking distance to public transport: The dominance of public transport supply. *Journal of Transport and Land Use*, 2013, 6. Jg., Nr. 2, S. 5-20.